

Autor: Juan Barri

Material para clases.

Resumen:

El presente artículo busca indagar en el potencial de la aplicación de un conjunto de métodos computacionales en la investigación en ciencias sociales, en el contexto de emergencia de las llamadas inteligencias generativas y los modelos fundacionales. Para ello recorreremos una serie de dimensiones que consideramos relevantes en el cruce entre la reflexión sociológica y la aplicación de una serie de técnicas computacionales que se utilizan regularmente en contextos de producción y gestión, pero que son poco o subutilizadas en el campo de las ciencias sociales. Los temas que abordaremos son: *a.* ¿existen las ciencias sociales computacionales? *b.* Lenguajes computacionales y ciencias sociales. *c.* el acceso a la información en la era del big data y la huella digital. *d.* análisis exploratorio y estadísticas descriptivas. *e.* Maching learning y ciencias sociales. *f.* Procesamiento de Lenguaje Natural. *g.* Gráfos y *h.* Análisis de trayectoria. Somos conscientes de que queda un amplio abanico de recursos sin mencionar, pero en rigor de un tratamiento adecuado preferimos centrarnos en los enumerados.

Introducción

Para comenzar es necesario señalar que desde el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022 vienen sucediendo a nivel global una serie de cambios abruptos y significativos en el ámbito de la economía, la producción, el modelo científico tecnológico y la política. El reciente “terremoto” de la bolsa norteamericana el 27 de enero de 2025, que provocó pérdidas inéditas a las empresas tecnológicas más grandes de la economía mundial, producido por el lanzamiento del modelo generativo DeepSeek de origen chino, explicita el lugar central que tienen los modelos de inteligencia generativa en el capitalismo global. Asistimos a la consolidación de un paradigma socio productivo que parece ser la secuela del modelo tecnoliberal del que habla E. Sadín (2018) al referirse al proceso de *siliconización* del mundo. No es de extrañar que las ciencias sociales sientan el impacto de estas transformaciones de manera directa e indirecta. Consideramos que se vuelve perentorio reflexionar sobre el cambio de contexto y avanzar desde las ciencias sociales en caracterizar estos nuevos escenarios. Lejos de una postura ludita utópica, consideramos que profundizar en el análisis de las técnicas y metodologías computacionales en el contexto del big data ayudará de manera decisiva a ampliar el arsenal de recursos con los que los científicos sociales pueden mejorar sus diagnósticos y caracterizaciones, repensar la teoría y abordar las tendencias en curso. Además,

ofrecer a la sociedad civil interpretaciones científicas validadas sobre los cambios en curso, brindando insumos para disputar las lecturas tanto catastrofistas como de un positivismo ingenuo.

Es probable que la transición hacia la utilización regular de los modelos generativos en las ciencias sociales lleve tiempo y mucho debate, y que el paso de una primera etapa de aproximación heurística y fragmentada a su uso generalizado, consistente y científicamente validado sea una tarea compleja y desafiante. Puesto en la clave analítica de Bourdieu su impacto alcanzará suficiente madurez una vez que estos recursos pasen a formar parte de las reglas sociales y epistémicas que regulan los intercambios y la producción del conocimiento en el campo de las ciencias sociales. Nuestra intención es aportar en esa dirección con la expectativa de asistir en breve a un creciente debate e intercambio académico y profesional.

La inexistencia de un campo constituido de las ciencias sociales computacionales hace que esta primera aproximación, además de apelar a un rastreo genealógico, deba postularse como transversal, esto es, recurrir a una serie de avances técnicos y tecnológicos que no han sido producidos por el campo de las ciencias sociales y, menos aún, hayan sido tratadas de manera sistemática y de conjunto en el campo. Por la misma razón esta es una aproximación inacabada y en constante desarrollo, aunque de ningún modo eclética.

Las ciencias sociales computacionales

Según Gleidylucy Oliveira, Rafael Cardoso Sampaio (2023) las Ciencias Sociales Computacionales emergen como un campo híbrido formado por la intersección de las ciencias sociales y las ciencias de la computación, en un contexto de crecimiento exponencial de los datos y los métodos computacionales. En la actualidad encontramos poca bibliografía científica que aborde el tema y una oferta reducida de cursos académicos en Ciencias Sociales Computacionales, entre los cuales destaca el ofrecido por el profesor Martin Hibert y un nutrido grupo de especialistas en el tema dictado de manera online por Universidad de California Davies (USA).¹ También es necesario destacar el trabajo realizado por el equipo Computational Human Dynamic Lab, dirigido por el profesor Marton Karsai y cuyas investigaciones combinan métodos de análisis de

¹ En ese curso se presta especial atención a los métodos computacionales y al crecimiento exponencial de los datos en la era del big data. Con un enfoque al que clasificaríamos entre empirista e instrumental, la reflexión se concentra en el uso adecuado de las técnicas y como estas pueden ofrecer nuevas formas de acceso a la realidad social. El curso ofrece una interesante propuesta en tanto invita a conocer y reconocer que los cambios tecnológicos en materia de tecnologías digitales impactan de manera decisiva sobre la producción de conocimiento y, por ello, las ciencias sociales computacionales no pueden ser ajenas a estas transformaciones.

datos, modelado matemático y técnicas computacionales para estudiar dinámicas sociales y comportamientos humanos.²

Conviene tener en cuenta que la idea de unas Ciencias Sociales Computacionales empieza a circular incluso antes que exista un campo como tal. Si bien hay registros del uso del concepto y expresiones sobre el potencial de estas metodologías, como en el artículo de Lazer et al (2009) y en el manifiesto elaborado por Conte et al (2012), consideramos que aciertan Rosati et al (2013) al señalar que expresa más bien, al menos en sus comienzos, una propuesta de giro metodológico. Este giro metodológico va acentuando su alcance en la medida que las tendencias que lo originaron se profundizan, al punto que en la actualidad nos encontramos con tres condiciones cruciales a tener en cuenta: 1) La transformación de las relaciones sociales de producción a partir del desarrollo de las fuerzas productivas que impulsan las IA generativas está provocando un cambio sin precedentes en el objeto de estudio (las condiciones socio-históricas). 2) Con este cambio se transforman también las relaciones sociales y técnicas que, como decía Bourdieu (2003), regulan ciertos procesos y mecanismos de la comunidad científica, y producen conocimiento a través de la circulación y el intercambio. 3) Estamos, sin duda, asistiendo a un cambio en las condiciones socio cognitivas que ordenan las prácticas del sujeto que realiza la objetivación. En este punto el renovado ejercicio de la vigilancia epistemológica será condición de posibilidad de construir un destino colectivo en tantos científicos sociales en esta materia.

Respecto del primer factor es necesario abordar las investigaciones que desde las ciencias sociales y otras disciplinas afines avanzan sobre estas transformaciones, ya que es importante contar con información precisa y suficiente sobre las múltiples dimensiones de la transición. Por mencionar algunos textos en esta línea, el conjunto de artículos presentados en la publicación *OK Pandora* (2024), el ya mencionado texto de Sadin y los que lo siguieron del mismo autor, y el trabajo de Berti (2022) son aportes valiosos a la temática. El cambio de contexto está impulsando el crecimiento de investigaciones en este sentido.

En relación con la segunda dimensión parece oportuno abordar un enfoque *realista y relacional* como el que propone Bourdieu (1999) que ayude a caracterizar las condiciones específicas del campo de las ciencias sociales, sus fronteras y el modo en que los nuevos avances técnicos repercuten o no en su interior. Esto representa no sólo un desafío teórico sino también de política institucional.

Por último, y en estrecha relación con lo recién señalado, en el nivel de las prácticas es necesario abordar estas transformaciones a nivel de su curricularización en la formación de grado y posgrado, en las instancias de formación de los equipos de investigación e

² Entre las temáticas investigadas por el equipo están: grafos, patrones de movilidad humana, difusión de la información, Epidemiología computacional, desigualdades sociales. Para más información ver: <https://www.martonkarsai.com>

impulsando las mismas desde las agencias de ciencia y técnica, como está empezando a ocurrir en algunas universidades de Argentina y España ante la creciente demanda de información sobre estos avances.

Lo decisivo en relación a los esfuerzos institucionales y colectivos es considerar el impacto del desarrollo de los métodos computacionales y el crecimiento exponencial de los datos (producidos, capturables y procesables) sobre el campo de las ciencias sociales. Entre los métodos que se utilizan podemos señalar: desarrollo del análisis factorial, las técnicas de procesamiento de lenguajes naturales (NLP, en inglés), extracción automática de contenido, sistemas de información geográfica y social, análisis de redes sociales, modelado computacional, aprendizaje supervisado y no supervisado y análisis de trayectorias, entre otros. En todos los casos estamos hablando de técnicas que se aplican en diversos campos de la investigación y producción y que exceden con creces el campo de las ciencias sociales computacionales.³

Es importante reconocer que, si en este proceso se le da preponderancia al enfoque metodológico sobre los postulados teóricos, asociando la formulación teórica con el modelado experimental, se corre el riesgo de no observar el principio metodológico que plantean Bourdieu, Passeron y Chamboredon (1975) acerca de que el vector va de lo racional a lo real, y que los hechos sociales por si solos no nos dicen nada. Un enfoque empirista que se subordine a enfatizar las correlaciones, y una visión formalista y abstracta de la teoría, dejan en un segundo plano a las teorías sociales y, con ello, al valioso aporte que estos marcos de referencia teórica hacen a la investigación en ciencias sociales. Se trata, más bien, de *re-inteligir* los procesos de construcción del objeto a la luz de los nuevos aportes y desde una perspectiva multidimensional, más que refundar el campo. Grandes desafíos esperan respuestas colectivas y nuevas polémicas de la razón epistemológica.

Lenguajes computacionales y ciencias sociales

Los cambios en la matriz tecnológica, a los que volveremos en el próximo apartado, conllevan también una transformación orientada hacia una presencia cada día más decisiva de las tecnologías digitales. En este sentido los desarrollos en materia de software y hardware son también cruciales para entender las tendencias actuales. El abandono de las formas “analógicas” de producción hacia modelos digitales es un rasgo de época que se expresa en un abanico de recursos computacionales al servicio del desarrollo industrial, comercial y logístico. La base técnica de este desarrollo sostenido

³ El análisis factorial permite reducir una multiplicidad de variables a un número reducido de factores subyacente, el NLP utiliza algoritmos para entender y generar respuestas en lenguaje humano, la extracción automática de contenido facilita el acceso a múltiples fuentes de información, los sistemas de información geográfica y social nos permiten trabajar con datos geolocalizados, etc. Veremos con más detalle algunas de estas técnicas en los próximos apartados.

son modelos informáticos formulados en una variedad de lenguajes computacionales (Python, Java, R, SQL, C++, etc.) que se renuevan periódicamente y amplían sus posibilidades de uso.

Paralelamente, estos recursos computacionales pasan a integrar de manera cada vez más decisiva los procesos de investigación científica, en la medida en que estos avances hacen posible un tipo de tratamiento de datos y modelado que habilita nuevos horizontes a las investigaciones. Si bien la aplicación de modelos estadísticos y representaciones gráficas estructuradas no es nueva en disciplinas de las llamadas ciencias físico naturales, y en menor medida en las ciencias sociales, los actuales modelos impulsados en el área de la inteligencia generativa y el aprendizaje automático han impactado en extensión y en profundidad en la investigación aplicada. En el caso de las ciencias sociales estos recursos están más focalizados a un grupo de técnicas estadísticas que permiten trabajar con grandes volúmenes de datos y analizar relaciones. Consideramos que el desarrollo de las inteligencias generativas permite, sin lugar a duda, ampliar el horizonte de recursos técnicos a los que recurrir en materia de investigaciones en ciencias sociales, al reducir el costo de acceso a los modelos computacionales, en tanto y en cuanto el conocimiento experto de esos lenguajes no opera ya como una barrera para su utilización. Sobre esto trabajaremos en el presente artículo.

La elección del lenguaje de trabajo pasa a ser, entonces, una decisión teórica y técnica que impacta sobre las posibilidades de incorporación de los recursos computacionales al proceso de construcción del objeto. En tal sentido conviene distinguir dos lenguajes utilizados de manera recurrente por la comunidad académica: Python y R. El primero es un lenguaje de propósito general, y es el lenguaje de programación más utilizado en la actualidad, en especial en el área de la ciencia de datos, el aprendizaje automático y los Modelos Grandes de Lenguaje. Es un lenguaje de sintaxis sencilla con una amplia colección de librerías para el análisis y el modelado. Tiene, además, herramientas como los jupyter notebooks que facilitan la visualización de los resultados y la documentación del código, y que están cada día más presentes en los procesos de producción de conocimiento científico. Por otro lado, R es un lenguaje de programación de código abierto se utiliza para cálculos estadísticos, análisis de datos y aprendizaje automático. Es el lenguaje de programación más utilizado por la comunidad científica en el tratamiento de la información en los procesos de investigación, en particular en análisis estadístico, la generación de gráficos y el aprendizaje automático. Ofrece una gran cantidad de paquetes y bibliotecas específicas para análisis estadístico, lo que lo convierte en un valioso recurso para quienes se dedican a la investigación científica. Tiene también sus propios cuadernos en formato Markdown y es quizá, el lenguaje computación de investigación de mayor presencia y desarrollo dentro de la comunidad de científicos sociales.

Los dos lenguajes arriba mencionados permiten, entre otras cosas, el desarrollo de procesos complejos de análisis de datos y ofrecen una amplia gama de recursos para el tratamiento de la información de diverso tipo y formato. Además, el impulso de las inteligencias generativas ha permitido algo que hasta hace muy poco implicaba un arduo y tedioso trabajo: la traducción de un bloque de código expresado en un tipo de lenguaje a otro. Este es un punto no menor en tanto que permite potenciar los recursos (expresados en paquetes y librerías) en aquellos casos que los que han sido construidos por la comunidad científica para fines específicos en un lenguaje, y circunstancialmente no encuentran equivalentes en el otro. Una de las tareas con la que nos encontraremos en breve será una clasificación exhaustiva de estos recursos por dominio de conocimiento específico, su posibilidad de traducción y la combinación con nuevos métodos y estrategias computacionales.

Asistimos además a la emergencia de una serie, cada día más amplia y diversa, de aplicaciones desarrolladas específicamente para la investigación en el campo de las ciencias sociales y la integración de los distintos tipos de datos. Podemos decir que representan una segunda generación de soportes informáticos respecto de softwares clásicos como SPSS, Stata o Atlas.ti. Entre las más conocidas están: NodeXL, Dedoose y cuentan con sus propios manuales de procedimiento y espacios de intercambio. También han aparecido plataformas impulsadas por inteligencias generativas orientadas a la investigación académica y la consulta de fuentes bibliográficas como Elicit.

Por último, quisiéramos, de nuevo, resaltar la decidida importancia que tiene el desarrollo de los llamados *Modelos Fundacionales* (ChatGPT, Claude, Meta, DeepSeek, etc.) en la transición asistida de los científicos sociales hacia la generación del código y los modelos a los que haremos referencia en los siguientes apartados.

El acceso a la información en la era del big data

Uno de los elementos distintivos de los cambios en el actual contexto socio histórico es el crecimiento exponencial de los datos, y la importancia que tienen los mismos en el desarrollo de la economía, al punto que se los denomina como el “petróleo del siglo XXI”. Datos y meta datos, en su carácter de commodities, son fuente fundamental de un nuevo tipo de extractivismo y se generan en una escala sin precedentes. La producción, mensura, captura y organización de los mismos es el pilar fundamental de las principales empresas a nivel global, que comandan los bloques del poder en el capitalismo actual. Este proceso es caracterizado como un cambio ontológico implicado en la expansión de las tecnologías digitales a todas las esferas del quehacer humano (Berti, 2022).

Este crecimiento exponencial de los datos impacta, además, en la disponibilidad y diversidad de fuentes de información a la que podemos acceder como investigadores de las ciencias sociales, como en los recursos técnicos que permiten tales procesos de

captura. Un término que permite describir este proceso de extracción continua de la información es la llamada minería de datos, un proceso que busca capturar datos para descubrir patrones de información valiosa en grandes conjuntos de datos. Y en este proceso un recurso muy utilizado en el área de producción es lo que se conoce como web scraping o extracción de datos web mediante el uso de programas informáticos o bloques de código producidos ad hoc. Esta es una metodología que viene ganando terreno en el campo de las ciencias y que, al mismo tiempo, nos obliga tanto a reconocer su complejidad técnica, los límites éticos de su aplicación, como a pensar e instrumentar protocolos de accesos seguros y confiable de captura de la información.

Una alternativa al scraping, que busca mitigar los problemas generados por este tipo de metodologías de captura de la información en la web, es lo que se conoce como conexiones API, y que tiene un enorme desarrollo en la actualidad. Las API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) son un conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para diseñar e integrar el software de las aplicaciones. Son recursos de software que hacen las veces intermediarios cuya función es facilitar la integración, el intercambio de datos y la colaboración entre diferentes programas informáticos. Son recursos valiosos para la investigación científica en tanto facilitan la integración y el intercambio de datos, pueden automatizar tareas repetitivas e iterar interacciones, permitiendo a los investigadores dedicar más tiempo al análisis y la interpretación de datos antes que a la compleja tarea de recopilación y limpieza. Existen en la actualidad numerosos sitios gubernamentales y del sector privado que eligen sistematizar y regular el acceso a la información bajo estos protocolos permitiendo una gestión más eficiente y segura de intercambio de datos. En este contexto la documentación que explicita los protocolos de intercambio, y que suele estar disponible en las plataformas que disponen de los datos, es un recurso clave para instrumentar los pedidos y el acceso a los datos.

Otro fenómeno emergente es el surgimiento de diferentes sitios que, además de estimular e impulsar la ciencia de datos, cuentan con una gran cantidad de bases de datos públicas, como el caso de Kagle.com que en febrero de 2025 contaba con más de 430 mil bases de libre acceso. Sumado a ello se han facilitado los mecanismos de búsqueda de la información con la implementación de herramientas como Google data search (<https://datasetsearch.research.google.com>) creadas para visualizar las bases de datos presentes en la web y sus respectivos sitios de acceso.

Un fenómeno que no es nuevo, pero que también se ha visto impactado por los cambios en el contexto global, son las bases de datos públicas. Un ejemplo de ello es el portal de datos abiertos del gobierno de los Estados Unidos (<https://data.gov>) donde se pueden encontrar muchísimos datos abiertos recopilados por el gobierno del citado país. También hay universidades como la de Harvard y la de Míchigan que han creado sitios para poner a disposición bases de datos académicos: <https://dataverse.harvard.edu>, <https://www.icpsr.umich.edu>. En el caso de Argentina el portal de datos abiertos que

tienen disponibles más de 1200 datasets públicos de diverso orden para quien busquen acceder a ellos: <https://datos.gob.ar/>

Entre los nuevos tipos de instrumentos generados para la gestión de datos en el mundo académico aparecen una serie de iniciativas que combinan artículos académicos, bases de datos, y modelos computacionales. Estos sitios permiten analizar la articulación concreta entre conocimiento científico, bases de datos y algoritmos computacionales. Un ejemplo es la plataforma *Zenodo* (<https://zenodo.org>), de acceso abierto y creada por CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), que permite a investigadores, académicos y profesionales compartir y almacenar todo tipo de productos de investigación, incluidos datasets, publicaciones, software, videos y más. Otra iniciativa en esta línea es Papers with code (<https://paperswithcode.com/>), una plataforma en la que vamos a encontrar artículos científicos y el código que se utilizó en esas producciones, además de algunos datasets. En este repositorio vamos a ver vinculados papers académicos con su código fuente y la metodología.

Para finalizar este apartado quisiéramos hacer referencia a un concepto novedoso que nos permite entender la naturaleza de los cambios en la producción y acceso a la información y cómo pueden impactar en las ciencias sociales. Y nos referimos al concepto de huella digital, que hace referencia a cada interacción en el mundo digital que da lugar a un registro de las personas. Cuando hacemos algo en una computadora o en un teléfono celular digitalmente, esa información queda archivada en formato digital, dejando una huella de nuestro comportamiento en diferentes medios digitales. Es un efecto de la digitalización de muchos procesos y procedimientos. Es un tipo de información que se produce en tiempo real, que es utilizada sistemáticamente en el sector industrial y comercial para tomar decisiones y que permite fusionar datos muy variados y complejos. Una dimensión clave de este emergente es el no muestreo, la idea de que potencialmente trabajamos con todo lo que hay, de que registramos toda la población.

Hay una serie de trabajos y experiencias que explicitan el enorme potencial de trabajar con *huellas digitales*. Por cuestiones de extensión solo haremos mención al pionero e innovador artículo de Blumenstock, Cadamuro y On (2015)⁴ que mediante un proceso de ingeniería inversa despliegan una investigación en la que combinan información obtenida mediante una encuesta, con los metadatos de todos los usuarios de telefonía de ese país -provisto por la empresa brinda los servicios telefónicos en Ruanda- para relacionar modelos supervisados y no supervisados, construyendo un modelo que les permiten predecir la posición socioeconómica de los ruandeses con un alto grado de exactitud.

⁴Trabajo presentado en por el profesor Hilbert en el curso mencionado.

Explorar y transformar datos en entornos digitales

Una de las fases más significativas de los procesos de investigación en ciencias sociales está relacionada al tratamiento exploratorio de los datos y su preparación en el proceso de construcción del objeto, en la que un trabajo riguroso con la información es condición de posibilidad de alcanzar resultados confiables en términos científicos. Los cambios tecnológicos a los que venimos haciendo referencia permiten reestructurar parte de este trabajo y llevarlos en entornos de ejecución como los cuadernos jupyter que facilitan un trabajo más dinámico con diversas fuentes de datos. Entre las tareas específicas a desarrollar podemos señalar: resumen de características principales, identificación de patrones y relaciones entre variables, detección de anomalías, verificación de hipótesis, eliminación de duplicados, detección de valores faltante, normalización, imputación, etc.

Este proceso es aún más complejo cuando las fuentes de datos ya no se reducen a las clásicas y confiables bases de datos estructuradas y preprocesadas. En estos casos la preparación de los datos para su posterior análisis demanda una atención especial. Desde una simple adecuación de formato en los datos hasta el proceso de recodificación de variables categóricas para su tratamiento en un modelo de análisis estadístico, requieren atención y supervisión por parte de quienes llevan adelante las tareas de manipulación. Esto se conoce el ámbito de la ciencia de datos como resolver los problemas de calidad de los datos.

Un punto importante de el uso de los lenguajes computacionales en estas tareas tiene que ver con la enorme capacidad de recursos que facilitan y aceleran el análisis estadístico de los datos y permiten escalar. Dos de las más utilizadas bibliotecas de Python, Pandas y Numpy, ofrecen muchos recursos funcionales en este sentido, a lo que se suman librerías específicas para el tratamiento estadístico y la representación gráfica como Matplotlib, Seaborn o SciPy. La utilización de estadísticas descriptivas facilita y mejora la tarea interpretativa de la información, al ofrecer una descripción de sus características clara y concisa.

Procedimientos habituales en el análisis estadístico de los datos, como el estudio de las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión, pueden ejecutarse de manera sencilla y ordenada en estos entornos, en un flujo de trabajo estructurado. Asimismo, las estadísticas descriptivas y generación de histogramas, gráficos de barra o diagramas de caja facilitan la interpretación visual de la distribución y el comportamiento de los datos. Por último, el análisis univariado de los datos y la representación estadística bi variada son, también, recursos útiles para avanzar en una primera representación exhaustiva de la información disponible.

Machine learning y ciencias sociales

El aprendizaje automático (machine learning) es un subcampo de la inteligencia artificial que se ocupa de cómo construir programas informáticos (algoritmos y modelos computacionales) que mejoren automáticamente con la experiencia (Mitchell, 1997). La clave está en que los algoritmos “aprenden” a detectar la estructura y los patrones en los datos para mejorar su desempeño y tomar decisiones basadas en datos. En este campo es necesario prestar especial atención, como vimos en el apartado anterior, a la calidad de los datos y atender también al volumen de los mismos.

Cuando indagamos en el modo en que los algoritmos de aprendizaje automático se aplican a un determinado contexto, es importante señalar que para su correcta ejecución se vuelve imprescindible conocer el dominio del problema, es decir el ámbito de conocimiento en el que el modelo va a ser desarrollado, y el tipo de datos con el que trabajaremos. En este artículo mencionaremos algunos algoritmos y su potencial para el campo de las ciencias sociales.

Los modelos de aprendizaje automático más utilizados pueden ser clasificados en dos grupos: supervisados y no supervisados. Se llama algoritmos supervisados a aquellos modelos de machine learning que son entrenados con un conjunto de datos etiquetados, lo que significa que para cada entrada de un conjunto de datos conocemos la etiqueta de salida. El objetivo de estos modelos es poder predecir la etiqueta o un valor de los datos nuevos basándose en los datos de entrenamiento. Entre los algoritmos más utilizados en las ciencias sociales tenemos los modelos de regresión lineal simple y múltiple, la regresión logística, y en menor medida los árboles de decisión, los bosques aleatorios y las Máquinas de Soporte Vectorial.

Las tareas que llevan adelante estos modelos pueden ser clasificadas como de clasificación y de regresión. Los algoritmos de clasificación son aquellos cuyo objetivo es asignar etiquetas o categorías a los registros basándose en sus propiedades y características. En cambio, en los algoritmos de regresión la tarea del modelo es predecir un valor continuo basándose en las características de los datos. Un ejemplo puede ser la predicción del nivel de ingresos de una persona basándose en el nivel educativo, sus años de experiencia y el sector laboral en el que trabaja.

Los algoritmos no supervisados son aquellos modelos computacionales que trabajan con datos que no tienen asignada una etiqueta de salida. El objetivo de esos modelos es identificar patrones y estructuras subyacentes. Este tipo de herramientas son útiles para tareas de clusterización y reducción de dimensionalidad. En el caso de los algoritmos de clusterización, como K-means (un algoritmo basado en la partición de los datos), los algoritmos de agrupamiento jerárquico o DBSCAN (identifica grupos basados en la densidad de puntos), el objetivo es agrupar los datos basándose en las similitudes de sus características, de forma que las instancias que forman parte de un grupo sean más

similares entre sí que con las de los otros grupos. Es una herramienta muy útil para la segmentación, el análisis de comunidades y la identificación de tipologías.

Respecto de las técnicas de reducción de dimensionalidad hay que señalar que el objetivo central de estos instrumentos es reducir la cantidad de variables a considerar, al aplicar complejos procedimientos que van extrayendo las características más importantes de los datos que capturan la mayor variabilidad de los mismos. Las técnicas más utilizadas en las ciencias sociales son: el Análisis de Componentes principales, el Análisis de Correspondencias Múltiples y el Análisis de Factores Latentes.

Para finalizar el apartado quisiéramos mencionar el trabajo de Grimer et al (2021) que analiza cómo el crecimiento exponencial de los datos favorece la aplicación de los modelos de machine learning en las ciencias sociales, y proponen un modelo agnóstico sin hipótesis rígidas para abordar los problemas de investigación e, un enfoque que propone una mirada “adaptada” de las técnicas del aprendizaje automático al contexto teórico y técnico de las ciencias sociales.

Procesamiento de Lenguaje Natural

El procesamiento del lenguaje natural (NLP, en inglés) es también una rama de la inteligencia artificial, que busca otorgar a las computadoras la capacidad de entender el lenguaje humano. NLP articula la lingüística computacional con modelos estadísticos, Machine Learning y de Deep Learning. Detrás de estas técnicas está la idea de que las computadoras puedan “comprender” el significado de las expresiones humanas, en particular la intención y el sentimiento de quien interactúa con ellas (por texto o voz). Entre las principales tareas y algoritmos de NLP podemos mencionar: Análisis de sentimiento, Name Entity Recognition (NER), Stemming y Lemmatization, Bag of Words, y Wordclouds.

El Análisis de sentimiento es una de las técnicas más utilizadas en NLP, e implica seleccionar un fragmento de un texto y determinar si los datos tienen un sentido positivo, negativo o neutral. Se señala que a partir de la aplicación de esta metodología se podría inferir el sentido que expresa el texto (por ejemplo., un comentario, una reseña o un documento).

Se llama Reconocimiento de entidades (NER, en inglés) a una técnica que se usa para ubicar y clasificar entidades nombradas en texto (categorías). Estas entidades pueden ser: personas, organizaciones, instituciones, lugares, fechas, cantidades, valores monetarios, etc.

Stemming y Lemmatización son técnicas similares: el stemming es una técnica que relaciona las palabras con su raíz, permitiendo agrupar palabras que tienen una raíz común, aunque puede en algunos casos generar palabras difíciles de reconocer. La

lemantización es un proceso similar, pero reduce diversas expresiones a su forma canónica o lema, reconociendo las formas correctas del idioma.

El modelo Bag of Words (BoW), es una herramienta que trabaja sobre una representación que convierte el texto en vectores de longitud fija. Esto permite representar texto en una estructura numérica de manera que se pueda procesar en modelos de aprendizaje automático. La atención del modelo esta puesta en la frecuencia con la que aparecen las palabras en el texto.

Wordcloud o nube de palabra es una técnica muy utilizada en las ciencias sociales que permite identificar y representar las palabras clave en un texto. En la nube de palabras, las palabras más frecuentes tienen una fuente más grande, mientras que las palabras menos frecuentes tienen una fuente más pequeña o más delgada.

Para cerrar quisiéramos referirnos a una investigación en el campo de las ciencias sociales que trabaja con técnicas de NLP. En el artículo de Pérez et al (2023) los autores realizan una interesante investigación en la que muestran cómo la inclusión de información de contexto en las técnicas de NLP⁵ mejora la detección de los discursos de odio en las redes sociales.

Grafos

Lo primero que nos interesa señalar es que los estudios sobre grafos, al igual que los desarrollos sobre redes neuronales no son nuevos, llevan al menos unas décadas de trabajo en el campo de las ciencias sociales, y de la economía en particular. Sin embargo, lo que si aparece como novedoso y al alcance de las investigaciones de los no expertos en estadísticas o matemáticas son los recursos de software que facilitan su aplicación a diversos campos y procesos.

En este apartado nos limitaremos a hacer algunas consideraciones exploratorias. Para ello empezaremos por señalar que hablar de grafos es hacer referencia a redes. Los grafos son estructuras matemáticas compuestas por nodos (o vértices) y aristas (también llamados enlaces). Los nodos son entidades que tienen propiedades, y pueden ser personas, instituciones, lugares, etc. Las aristas dan cuenta de las relaciones que existen entre los nodos, representando sus relaciones o conexiones. En ciencias sociales, los grafos son una herramienta muy útil para modelar y analizar redes de relaciones e interacciones (sociales, económicas o políticas). Podemos pensar a los nodos, por ejemplo, como los agentes que forman parte de una red de relaciones, estudiantes de una carrera universitaria, trabajadores de una fábrica, etc. Al pensar las relaciones

⁵ En este caso utilizan Bidirectional Encoder Representations from Transformers.

sociales que se establecen entre estos individuos podemos caracterizarlas como los vínculos que los ligan, sea que pensemos a estos como relaciones simétricas o asimétricas⁶.

Existen diferentes tipos de grafos, los grafos dirigidos con conexiones en una sola dirección, grafos no dirigidos en los que las conexiones o relaciones no tienen una dirección unívoca, y los grafos ponderados en el que las aristas tienen un peso o valor asociado, por ejemplo, la fuerza de una relación puede ser mayor en una dirección que en la otra.

La cantidad y variedad de procesos y relaciones que pueden ser analizadas mediante grafos en ciencias sociales es enorme: análisis de las redes sociales, físicas y virtuales entre individuos o grupos y la influencia de los agentes en las mismas, análisis de redes comerciales, flujos financieros y cadenas de distribución. También se puede abordar las relaciones familiares, las estructuras de poder (ej., relaciones de clase) u otro tipo de relaciones sociales menos estructuradas. También se pueden analizar procesos políticos, los grupos de poder y conflictos sociales.

En el análisis de redes sociales virtuales, este recurso permite definir algunas métricas claves como la centralidad de un grafo, que nos indica la influencia de los nodos. También se puede analizar la cantidad de conexiones que forman parte de un nodo y la densidad de conexiones de un grupo o subgrupo.

Existen diferentes métricas y valores para analizar un grafo, así como una variedad de recursos para representarlos gráficamente. También encontramos distintos tipos de softwares y librerías para trabajar con el análisis de grafos. Dos de las más reconocidas son Neo4j y Gephi. En Python una de las librerías más utilizadas es NetworkX, que ofrece diversas funciones para la creación, manipulación y análisis de grafos.

En España hay trabajos pioneros como el de Morillas (1995) que nos muestran que existe todo un conjunto de investigaciones de referencia que es oportuno recuperar para profundizar en el análisis de los casos de uso de la teoría de los grafos en ciencias sociales.

Análisis de trayectoria y minería de procesos

⁶ Es interesante notar que el enfoque bourdesiano el acento está puesto en analizar las redes desde las estructuras de las relaciones y no en términos de interacciones más o menos espontáneas o regulares. Ello llama la atención a pensar la dimensión relacional e identificar las condiciones objetivas que hacen posibles las interacciones o estructuras vinculares. Ver Gutiérrez (2008).

El análisis de trayectorias⁷ en las ciencias sociales tiene una larga y heterogénea tradición en las ciencias sociales. Autores como Pierre Bourdieu (1997 y 2011), Guitérrez et al (2021), han dado cuenta del potencial analítico de la categoría. También hay trabajos como los de Roberti (2017) que analizan los usos, significados y potencialidades de la categoría y las metodologías concurrentes.

En este artículo nos detendremos a analizar la metodología longitudinal, tomando como referencia el artículo de Yepes-Cayuela (2018). La autora busca hacer operativo el concepto de trayectoria laboral a partir de una biblioteca de R que se llama *TraMineR*, desarrollada en la Universidad de Ginebra, que integra el análisis de secuencias y una metodología conocida como Optimal Matching Analysis (OMA). Esta metodología sirve para trabajar con datos estructurados secuenciados en el tiempo y que mantienen un orden cronológico, permitiendo construir tipologías de trayectorias en base a la “homología” de las secuencias de las trayectorias. Lo interesante de este tipo de análisis es que no trabaja con eventos individuales de manera aislada, sino que permite comparar trayectorias a lo largo del tiempo, a partir del análisis de la similitud estructural de esos recorridos de los individuos analizados.

En este tipo de procedimientos hay que realizar una adaptación de los datos a los modelos de análisis, lo que permite utilizar posteriormente herramientas como la matriz de costos que define la regla de transformación entre trayectorias y que es necesaria para construir la matriz de distancias, a partir de las cuales es factible medir similitudes y distancias de las trayectorias, facilitando además la identificación de clusters o grupos. En el caso del análisis de trayectorias en Python existe la posibilidad de medir las distancias entre las trayectorias a través de otras metodologías como Dynamic Time Warping (DTW) que no requiere elaborar matrices de costo. La elección de la metodología debe estar asociada al tipo de análisis que nos interese a utilizar.

El análisis de trayectorias en base a datos secuenciados en modelos computacionales dinámicos, favorece, además, la interpretación de los datos mediante gráficas como el análisis de las secuencias transversales de las trayectorias, los gráficos como heatmap que representa una matriz de distancia o un gráfico de barras que nos permite visualizar el análisis del tiempo de permanencia promedio de cada estado.

Por último, un área con un potencial interesante en el análisis de trayectorias para datos estructurados es lo que se conoce como process mining. Se denomina Minería de Procesos a un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a la extracción de información de eventos y procesos, modelar procesos y predecir patrones en los flujos. Estas técnicas, formuladas por el investigador holandés Wil van der Alast tienen como

⁷ Podemos encontrar estudios sobre trayectorias individuales y familiares y trabajos que analizan las trayectorias colectivas (familiares, de clase o de organizaciones). También se pueden visualizar reconociendo tipologías o a partir de un análisis de casos.

fin mejorar procesos y sistemas, a través de la realización de diagnósticos precisos sobre procesos en curso y relaciones dinámicas.

Si bien estas metodologías fueron desarrolladas para el control, la gestión y el modelado de procesos en el ámbito productivo y comercial, consideramos que la utilización de los algoritmos basados en las redes Petri, principal insumo de la minería de procesos, puede ser un valioso complemento en el análisis de trayectoria en ciencias sociales. Esto no solo por la dinámica secuencial del análisis, sino porque permite ver interrelaciones entre los recorridos, los puntos de convergencia y bifurcación de las trayectorias, y analizar los momentos en que el flujo de las trayectorias se ralentiza o se interrumpe.

La combinación de Process Mining con técnicas como OMA o DTW permitirá ampliar el análisis y mejorar la capacidad operativa del análisis secuencial de datos estructurando, ayudando a profundizar la interpretación de procesos y eventos (prácticas) en las trayectorias.

Conclusiones

En este artículo hemos buscado enfocar la atención en las transformaciones sociales estructurales que están impactando tanto en lo que refiere a las fuerzas tecnológicas como en los dispositivos socio cognitivos a partir de los cuales los científicos sociales caracterizamos lo social. Entendemos que la emergencia de las inteligencias generativas, y los sostenidos y acelerados desarrollos en el campo de la inteligencia artificial, nos convocan a abordar los desafíos inmediatos y mediatos que se nos presentan. La incorporación paulatina pero constante y sistemática de los recursos que hemos presentado permite no sólo la utilización de una variada gama de recursos técnicos de enorme potencial, sino la posibilidad de integrar tanto diversas fuentes de datos como estrategias metodológicas.

Además, la posibilidad de generar código eficiente a partir de los modelos fundacionales no sólo acorta la posibilidad de acceso y uso a modelos computacionales hasta hace muy poco muy difíciles de utilizar para quienes pertenecen al campo de las ciencias sociales, sino que nos permite supervisar el proceso de construcción técnica del objeto, así como formular soluciones funcionales ad hoc para los problemas y/o desafíos que estas complejas herramientas presentan a la hora de su instrumentación.

La disponibilidad de acceso a entornos de ejecución como los de Google colab no sólo potencian las posibilidades de acceso a recursos abiertos, sino que permiten integrar el *ciclo de los datos*, desde el proceso de captura y carga de las fuentes de información, pasando por las etapas de limpieza y tratamiento hasta la construcción y aplicación de modelos computacionales complejos, eficientes y escalables. La posibilidad de integrar texto y celdas de código facilita también la documentación in situ de las estrategias

metodológicas. Igualmente, estos formatos emergentes se integran muy bien en los procesos y entornos colaborativos cada vez más presentes en el trabajo colectivo.

Para finalizar, consideramos que, n nuevo tipo de vigilancia epistemológica, o quizá una vigilancia epistemológica expandida a nuevas dimensiones, aparece como condición de posibilidad de un uso adecuado de estos recursos, destacando la importancia del conocimiento de dominio de la materia como condición de posibilidad de la construcción del objeto mediada por estas estrategias de construcción co-constitutivas. Es probable que las tareas inmediatas vayan en este sentido y requieran de nuestros mejores esfuerzos.

Bibliografía

Berti, Agustín. 2022. *Nanofundios*. Universidad Nacional de Córdoba.

Blumenstock, J., Cadamuro, G., & On, R. 2015. "Predicting poverty and wealth from mobile phone metadata". *Science*, 350(6264), 1073-1076. doi: 10.1126/science.aac4420.

Bourdieu, Pierre. 1997. "La ilusión biográfica", en: Bourdieu, Pierre. *Razones prácticas sobre la teoría de la acción*. Anagrama. Barcelona. pp. 74-83.

Bourdieu, Pierre. 1999. *Meditaciones Pascalianas*. Anagrama. Barcelona.

Bourdieu, Pierre. 2003. *El Oficio de Científico*. Anagrama. Barcelona.

Bourdieu, Pierre. 2011. "Porvenir de clase y causalidad de lo probable", en Bourdieu, P., *Las estrategias de la reproducción social*. Siglo XXI. Buenos Aires. pp. 77-134.

Bourdieu, P., Passeron, J. y Chamboredon, J. 1973. *El Oficio de Sociólogo*. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires.

Conte, R et al. 2012. "Manifiesto of computational social science". *The European Physical Journal Special Topics*. 214. Pp 325-346.

Gleidylucy Oliveira, Rafael Cardoso Sampaio. 2023. "Ciencias Sociales Computacionales y Análisis de Contenido: reflexiones a partir de la producción latinoamericana". *Revista de estudios brasileños*. Volúmen 10. N° 21. Pp 151-167

Grimmer, J. et al. 2021. "Machine Learning for Social Science: An Agnostic Approach". Annual Review of Political Science. Pp 395-419

Gutiérrez, Alicia. 2008. "Redes e intercambio de capitales en condiciones de pobreza: dimensión relacional y dimensión vincular. Redes-Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 14.

Gutiérrez, Alicia et al. 2021. *De la grieta a las brechas*. Editorial Eduvim. Córdoba.

Lazer, D. et al. 2009. Computational Social Science. Science, 323(5915), 721-723.

López, C., Balmaceda, T. y otros. 2024. *Ok, Pandora: seis ensayos sobre inteligencia artificial*. El gato y la caja. Buenos Aires.

Mitchell, Tom. 1997. *Machine Learning*. McGraw-Hill.

Morillas, Antonio. 1995. "Aplicación de la teoría de grafos al estudio de los cambios en las relaciones intersectoriales de la economía andaluza en la década de los 80". En Contabilidad Regional y Tablas Input-Output de Andalucía.1990. IEA.

Pérez, J. et al. 2023. "Assessing the impact of contextual information in hate speech detection". IEE ACCES. Volumen 11.

Roberti, Eugenia. 2017. "Perspectivas sociológicas en el abordaje de las trayectorias: un análisis sobre los usos, significados y potencialidades de una aproximación controversial". Revista Sociologías. vol. 19, nro. 45. Porto Alegre. pp. 276-312

Rosati, G., Chazarreta A. y otros. 2013. "Ciencias Sociales Computacionales Un estado de la cuestión y una agenda de investigación". Revista Papeles de Trabajo. Número espacial. pp. 59-69

Sadin, Erik. 2018. *La siliconización del mundo*. Editorial Caja Negra. Buenos Aires.

Yepes-Cayuela, Lidia. 2018. La operativización del concepto de trayectoria con TraMineR. Una introducción al análisis de secuencias y al Optimal Matching. INCASI WORKING PAPERS. N° 4.